

TILNING TO'RT KO'NIKMASINI BIR DARSDA INTEGRATSIYALASH: AMALIY YONDASHUV

Xujaqulova Aziza

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xorijiy til va adabiyoti 2 - fakulteti

2-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tilini o'rgatishda to'rt asosiy til ko'nikmasi — tinglab tushunish, o'qish, gapirish va yozish — bir dars davomida qanday qilib uzviy ravishda integratsiyalash mumkinligi yoritiladi. An'anaviy metodikalarda bu ko'nikmalar ko'pincha alohida o'rgatiladi, biroq real hayotda ular birgalikda ishlatiladi. Shu nuqtai nazardan, maqolada integratsiyalashgan darslarning afzalliklari, amaliy qiyinchiliklari va ularni yengish yo'llari, shuningdek, real darsdagi bosqichlar asosida yaratilgan amaliy yondashuv tavsiflanadi. Maqola amaliyotchi o'qituvchilarga darslarini yanada samarali va kommunikativ qilishda yordam berishni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: til ko'nikmalari, integratsiyalashgan dars, EFL, kommunikativ yondashuv, dars rejalashtirish, amaliy metodika.

Kirish

Zamonaviy til o'rgatish metodikasi tobora kommunikativ yondashuvga asoslanib bormoqda. Bu shuni anglatadiki, til faqat grammatik qoidalarning to'plami emas, balki tirik va harakatdagi aloqa vositasi sifatida qaralmoqda. Tilni muvaffaqiyatli o'zlashtirish esa, albatta, to'rt asosiy ko'nikmani — tinglash, o'qish, gapirish va yozishni — birgalikda rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Shu bois, ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda to'rt til ko'nikmasini bir dars davomida integratsiyalash masalasi dolzarb mavzulardan biriga aylangan.

Amaliy tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, ko'pchilik o'qituvchilar dars davomida biror bir ko'nikmaga urg'u beradi-yu, qolganlarini e'tibordan chetda qoldiradi. Masalan, ba'zilar faqat tinglab tushunishga yoki yozishga e'tibor qaratadi. Natijada o'quvchi tilni bir tomonlama o'zlashtiradi, bu esa real hayotda to'laqonli muloqot qilishiga xalal beradi. Hayotda esa biz doim bir vaqtning o'zida tinglaymiz, javob beramiz, zarur bo'lsa yozamiz yoki o'qilgan matndan foydalangan holda fikr bildiramiz. Shuning uchun, darsni real muloqot muhitiga yaqinlashtirish uchun barcha til ko'nikmalarini uzviy bog'lash zarur.

Ko'p hollarda, ayniqsa umumta'lim maktablarida, bu yondashuvni qo'llash oson emas: vaqt cheklangan, o'quvchilar soni ko'p, darsliklar esa ko'pincha faqat alohida ko'nikmalarni qamrab oladi. Shunga qaramay, o'qituvchi o'zining ijodkorligi va metodik moslashuvchanligi orqali sodda, lekin samarali integratsiyalashgan darsni tashkil qilishi mumkin. Bu nafaqat o'quvchining umumiy til kompetensiyasini oshiradi, balki ularni darsga faol jalb etadi, motivatsiyasini kuchaytiradi va haqiqatda til bilan yashashga o'rgatadi.

Ushbu maqolada aynan shunday integratsiyalashgan darslarning nazariy asoslari, real amaliy yondashuvlari va misollar orqali tushuntiriladi. Maqsad – o'qituvchiga tayyor sxemalar emas, balki o'z sharoitiga moslash mumkin bo'lgan, sinfda osongina qo'llash mumkin bo'lgan yondashuvni taklif qilishdir. Chunki har bir o'qituvchi o'z darsining rejissyori bo'lishi kerak – u mavjud metodikani emas, balki o'z o'quvchilari uchun eng samarali uslubni tanlaydi.

Asosiy qism

Chet tilini o'qitishda to'rt asosiy til ko'nikmasini — tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirishni — bir dars davomida uyg'unlashtirish, avvalo, darsni mantiqiy bosqichlarga ajratish va har bir faoliyatni reja asosida bog'lashni talab etadi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv nafaqat til ko'nikmalarini mustahkamlaydi, balki o'quvchilarda muloqot qilishga bo'lgan ishonchni ham oshiradi. Asosiysi, bu turdagi darslar o'quvchilarni “kitobdagi til”dan chiqarib, real muloqotga olib kiradi.

Bugungi kundagi ko‘plab darsliklar har bir til ko‘nikmasiga alohida e‘tibor qaratadi, lekin ularni birlashtirish imkoniyatlari yetarli darajada ko‘zda tutilmagan. Shu sababli o‘qituvchi o‘zi darsni yaratish jarayonida bu integratsiyani amalga oshirishi kerak. Bu yondashuvda har bir bosqich oldingisiga tayanadi va keyingisi uchun zamin yaratadi. Keling, "Kelajakdagi kasblar" mavzusida integratsiyalashgan dars namunasi orqali buni ko‘rib chiqamiz.

1. Tinglab tushunish (Listening). Dars boshida o‘quvchilarga turli kasblar haqida audio eshittiriladi. Bu qisqa suhbatlar yoki reportajlar bo‘lishi mumkin: masalan, kelajakda mashhur bo‘lishi mumkin bo‘lgan kasblar — sun‘iy intellekt muhandisi, virtual dizayner, kosmik sayohat gidlari haqida. O‘qituvchi tinglashdan oldin o‘quvchilarga asosiy so‘zlar bilan tanishtiradi va savollar beradi: “Qaysi kasb sizga qiziq tuyuldi?”, “Nima uchun bu kasb dolzarb deb hisoblanmoqda?” Bu bosqichda o‘quvchilar real nutqni tinglaydi, tushunishga harakat qiladi va asosiy fikrni ajratib olishga o‘rganadi.

2. O‘qish (Reading). Tinglash bosqichidan so‘ng o‘quvchilarga shu mavzuga oid matnlar tarqatiladi. Masalan, 2050-yilga kelib paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan kasblar haqida maqola bo‘lishi mumkin. Matndan keyin savollar beriladi: asosiy g‘oyani topish, ma‘lumotni taqqoslash, sabablashni tushunish kabi. Matn bilan ishlash orqali o‘quvchilar so‘z boyligini kengaytiradi, grammatik tuzilmalarning kontekstdagi qo‘llanishini anglaydi va tanqidiy fikrlashga intiladi.

3. Gapirish (Speaking). O‘qish bosqichidan so‘ng o‘quvchilarga guruhlarda fikr almashish topshiriladi: “Qaysi kelajak kasbi siz uchun qiziqarli?”, “O‘zingiz qanday yangi kasb ixtiro qilgan bo‘lardingiz?” Bu topshiriqda o‘quvchilar o‘qigan va eshitgan materiallariga tayangan holda o‘z fikrlarini ifodalaydi, bahs yuritadi. O‘qituvchi bu bosqichda til yordami sifatida tayyor iboralar va savol-javob shakllarini taqdim etadi. Muhimi, o‘quvchilarning har biri ishtirok etadi, ularning og‘zaki nutqi faol ishlatiladi.

4. Yozish (Writing). Dars yakunida o'quvchilarga qisqa insho yozish topshirig'i beriladi: "Kelajakda qaysi kasbga ega bo'lishni xohlaysiz va nima uchun?" Bu yozma ishda o'quvchilar dars davomida eshitgan, o'qigan va gapirgan materiallardan foydalangan holda o'z fikrlarini aniq ifodalashga harakat qiladi. Yozish bosqichi — bu umumlashtirish, fikrni tahlil qilish va ifodalash bosqichidir.

O'qituvchi roli va dars muhitining ahamiyati. Bunday integratsiyalashgan darslarni tashkil etishda o'qituvchining roli nihoyatda muhim. U nafaqat topshiriqlarni taqdim etuvchi, balki sinfdagi til muhitini yaratuvchi, motivatsiyani oshiruvchi va har bir o'quvchining faolligini ta'minlovchi shaxsdir. O'quvchilar xato qilishdan cho'chimasligi, fikr bildirishda o'zini erkin his qilishi uchun darsda qulay psixologik muhit bo'lishi kerak. Bu o'z navbatida, ularning tilga nisbatan ishonchini oshiradi va faolligini ta'minlaydi.

Shuningdek, bunday darslarda differensial yondashuv ham muhim. Har bir o'quvchining til bilish darajasi har xil bo'lishi mumkin. O'qituvchi topshiriqlarni shunday tashkil etishi kerakki, har bir o'quvchi o'z darajasiga mos ishtirok eta olsin. Kuchli o'quvchilar ko'proq mustaqil ishlar bilan shug'ullansa, biroz qiynalayotgan o'quvchilarga juftlik ishi orqali yordam berilishi mumkin.

Xulosa

Bugungi globallashtirish jarayonida chet tilini o'rganish faqat grammatikani yod olish yoki so'zlarni eslab qolish bilangina cheklanmaydi. Til bu — muloqot, fikr almashish, o'z fikrini ifoda etish va dunyo bilan bog'lanish vositasi. Shuning uchun, tilni haqiqiy muloqot vositasi sifatida o'rgatishda to'rt asosiy ko'nikmani — tinglash, o'qish, yozish va gapirishni birgalikda rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni bir-biridan alohida emas, balki bog'liq va o'zaro to'ldiruvchi shaklda qo'llash, bu darsni nafaqat samarali, balki qiziqarli va o'quvchi uchun mazmunli qiladi.

Integratsiyalashgan darslar, ya'ni barcha ko'nikmalarni bir darsda uyg'un holda berish, o'quvchilarga chet tilini har tomonlama tushunishga va qo'llashga

yordam beradi. Bu yondashuv o'quvchini faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, izlovchi va ijodkor sifatida shakllantiradi. Tinglaganini yozishga, o'qiganini gapirishga, aytganini yozma tarzda ifodalashga o'rgangan o'quvchi tilni chuqurroq tushunadi va uni real hayotda ham ishlata oladi. Bunday darslarda o'qituvchi o'z oldiga nafaqat til o'rgatish, balki o'quvchida tilga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirish, ishonch va motivatsiya yaratish kabi vazifalarni ham qo'yadi. Har bir bosqichda o'quvchilarning ishtiroki muhim bo'lib, ular fikr bildiradi, o'zini erkin ifodalaydi, xatolardan qo'rqmaydi. Bu esa ularning nutqiy rivojlanishiga, shuningdek mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Biroq bu yondashuv muvaffaqiyatli bo'lishi uchun o'qituvchi darsni puxta rejalashtirishi, materiallarni sinf darajasiga mos tanlashi, va faoliyatlar o'rtasida mantiqiy bog'liqlikni saqlashi kerak. Shuningdek, o'quvchilarning darajasini hisobga olgan holda differensial yondashuvni qo'llash ham muhim.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, to'rt til ko'nikmasini bir darsda uyg'unlashtirish — bu zamonaviy til o'qitishning samarali yondashuvidir. Bu nafaqat o'quvchining til ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ularni real hayotda qo'llashga tayyorlaydi. O'qituvchi sifatida bizning vazifamiz — bu imkoniyatlarni to'g'ri rejalashtirib, har bir darsni o'quvchi uchun foydali va esda qolarli qilishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Brown, H. D. (2001). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy* (2nd ed.). Longman.
2. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching* (4th ed.). Pearson Education Limited.

3. Nation, I. S. P., & Newton, J. (2009). Teaching ESL/EFL Listening and Speaking. Routledge.

4. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching (3rd ed.). Cambridge University Press.

5. Karimova, Z. (2019). Chet tilini o'rgatishda to'rt ko'nikmani birgalikda rivojlantirishning ahamiyati. Pedagogik mahorat, №2, 33–37.

6. Shamshieva, M. (2021). Zamonaviy darsda til ko'nikmalarini integratsiyalashgan holda rivojlantirish. Filologiya masalalari, №1, 58–63.